

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ПСИХИКУ ПОДРОСТКОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Курбанбаева Диларам Мухамовна - старший преподаватель Нукусского государственного педагогического института.

Тилектесова Мадина Мухамбетовна - студентка 2-го курса Нукусского государственного педагогического института

Аннотация: В статье рассматривается влияние компьютерных игр на психическое развитие подростков. Анализируем как положительные, так и отрицательные аспекты использования компьютерных игр, а также даем рекомендации по уменьшению отрицательного влияния.

Ключевые слова: компьютерные игры, подростки, психическое развитие, влияние, стресс, зависимость, креативное мышление, социализация

Annotation: The article examines the impact of computer games on the mental development of teenagers. It analyzes both the positive and negative aspects of the use of computer games and also provides recommendations for reducing their negative impact.

Keywords: computer games, adolescents, mental development, impact, stress, addiction, creative thinking, socialization

В настоящее время компьютерные игры занимают неотъемлемую часть в жизни любого подростка. Компьютерные игры - это способ снять стресс после тяжёлого школьного дня. В них подростки могут не только поднять свой досуг, но и завести новых друзей. Так же есть ряд познавательных качеств: изучение языков, развитие креативного мышления и т.д. Именно поэтому изучение влияния компьютерных игр на психику подростка является актуальной темой.

Развитие информационных технологий привело к значительным изменениям в жизни современного общества. Одним из наиболее распространённых видов досуга среди подростков стали компьютерные игры. Они представляют собой особую форму виртуальной активности, которая оказывает влияние на когнитивное, эмоциональное и социальное развитие личности.

Подростковый возраст является важным этапом формирования мировоззрения и психологических особенностей человека. В этот период происходит интенсивное развитие личности, формируются ценности, интересы и модели поведения. Поэтому влияние различных факторов

окружающей среды, включая компьютерные игры, приобретает особое значение.

По мнению Носко И. В., начинается подростковый возраст с кризиса, который характеризуется как физиологическими изменениями, так и психосоциальными. Поэтому весь период обычно протекает трудно и для ребенка, и для близких ему взрослых. [1, 85]

Исследователи отмечают, что компьютерные игры могут оказывать как отрицательное, так и положительное воздействие на психическое развитие подростков.

По мнению Изабелы Г., игры могут стимулировать творческое мышление и воображение, а также способствовать развитию моторики и координации движений [2, 71]. Так же, необходимо помнить о негативном влиянии игр на психику. Психологи, врачи и педагоги выделяют игровую зависимость как один из главных негативных влияний на психику подростка. Подростки не замечают часов, проведённых в игре. Длительное времяпрепровождение за компьютером снижает физическую активность и социальное взаимодействие подростка. Одной из наиболее серьёзных проблем является формирование игровой зависимости. Многие компьютерные игры содержат сцены насилия, что может вызвать критичное влияние на психику молодого человека. Увлечённость игрой так же ведёт к спутанности сознания. Подросток забывает о существовании реального мира или начинает путать их. В таких случаях подросток может считать, что жизнь не является чем-то ценным, ведь в игре у тебя есть ещё одна. Так же, подросток может начать перенимать отрицательные черты персонажа игры, а именно употребление запрещённых веществ, использование ненормативной лексики и отсутствие эмпатии.

Длительное пребывание перед экраном может вызывать усталость, нарушение режима сна, снижение физической активности и ухудшение зрения.

Однако не всегда игры могут нести отрицательные последствия. Стоит вспомнить развивающие компьютерные игры для детей, где дети могут изучать цвета, новые слова, языки и т.д

Многие игры требуют высокой концентрации внимания, быстрого принятия решений и способности анализировать сложные ситуации. Кроме этого, компьютерные игры могут способствовать развитию коммуникативных навыков. Онлайн-игры предполагают взаимодействие между игроками, где они способствуют формированию навыков сотрудничества, взаимопомощи и командной работы. Также важно отметить, что игровые технологии иногда используются и в образовательном процессе. К примеру можно взять видео уроки и разные игры, которые проводятся в классах с помощью электронной доской или телевизора, чтобы повысить интерес учеников к занятию.

Это очень полезно, если использовать правильно с дисциплиной, особенно при изучении иностранных языков, которые помогает усваивать материал быстро и с интересом. В данное время существует разные полезные приложений в виде видеоигр как Duolingo, Memrise, Quizlet, Ibrat Academy и др.

Не смотря на минусы, игры, в разумном потреблении, могут дать больше плюсов, чем минусов. Развитие скорости реакции, точности, творческого и стратегического мышления делают игры полезными и обучающими.

Роль семьи и образовательных учреждений. Для предотвращения негативных последствий важно формировать у подростков культуру разумного использования цифровых технологий. В этом процессе важную роль играют родители и педагоги.

Родителям рекомендуется контролировать время, проводимое подростками за компьютером, а также обращать внимание на содержание игр. Важно поддерживать баланс между виртуальной деятельностью и другими видами активности, такими как спорт, чтение и живое общение.

Педагоги также могут использовать образовательные компьютерные игры в процессе обучения. При грамотном использовании игровые технологии способны повысить интерес учащихся к учебному процессу и стимулировать развитие познавательной активности.

Таким образом, компьютерные игры оказывают многогранное влияние на психику подростков. Чрезмерное увлечение играми может привести к формированию зависимости, снижению учебной мотивации и возникновению психологических проблем. Однако при умеренном использовании они могут способствовать развитию когнитивных способностей, логического мышления и коммуникативных навыков.

В связи с этим особое значение приобретает контроль со стороны родителей и педагогов, а также формирование у подростков ответственного отношения к использованию цифровых технологий.

Список литературы:

1. Лев Выготский. Психология развития ребёнка. — Москва: Просвещение, 1984.- 256 с.
2. Носко И. В. Психология развития и возрастная психология. — Владивосток, 2003.- 127 с.
3. Албогачиева М. А. Влияние компьютерных игр на психику подростка. Шаг в науку. — 2018. — С. 17-20.
4. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных отношений. — М.: Эксмо пресс, 2000—512с.
5. Иванов А. П. Психологические особенности подросткового возраста. — Москва: Академия, 2015.